

RAQAMLI TA'LIM RESURLARI ORQALI ANIQ VA TABIIY FANLARNI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Ergasheva Malohat Tursunovna¹, Ismoilov Nodirbek Kodirjonovich²

¹p.f.d.(DSc), dotsent, A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti,

²O'zbekiston Respublikasi Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi bo'lim boshlig'i, mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649417>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston umumta'lim maktablarida aniq va tabiiy fanlarni zamonaviy usullar asosida o'qitish samaradorligini oshirishning dolzarb jihatlari yoritilgan. Jumladan, laboratoriya sharoitlari yetarli bo'lmagan maktablar uchun virtual laboratoriyalar, interaktiv STEM mashg'ulotlari va raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish tajribasi o'rganilgan. Tadqiqotda LearningApps, The Physics Aviary, raqamlitalim.trm.uz portali kabi vositalar asosida ishlab chiqilgan amaliy mashg'ulotlarning o'quvchilar bilimiga ta'siri tahlil qilinadi. Natijalar asosida ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy xulosalar va takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim samaradorligi, raqamli resurslar, virtual laboratoriya, STEM yondashuvi, tabiiy fanlar, aniq fanlar, metodik innovatsiyalar.

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения эффективности преподавания точных и естественных наук в общеобразовательных школах Узбекистана с использованием современных подходов. В условиях ограниченного лабораторного оснащения предлагается использование виртуальных лабораторий, интерактивных STEM-занятий и цифровых образовательных ресурсов. Исследование анализирует влияние практических заданий, разработанных на платформах LearningApps, The Physics Aviary и raqamlitalim.trm.uz, на уровень усвоения учебного материала учащимися. На основе полученных результатов даны научные выводы и практические рекомендации по повышению эффективности обучения.

Ключевые слова: эффективность обучения, цифровые ресурсы, виртуальная лаборатория, STEM-подход, естественные науки, точные науки, методические инновации

Abstract. This article explores the urgent issues of enhancing the effectiveness of teaching exact and natural sciences in Uzbekistan's general education schools through modern methods. In schools lacking adequate laboratory equipment, the use of virtual laboratories, interactive STEM activities, and digital learning resources is analyzed as a viable solution. The study evaluates the impact of practical exercises developed using platforms such as LearningApps, The Physics Aviary, and raqamlitalim.trm.uz on students' learning outcomes. Based on the findings, scientific conclusions and recommendations for improving teaching effectiveness are presented.

Keywords: educational effectiveness, digital resources, virtual laboratory, STEM approach, natural sciences, exact sciences, methodological innovations.

KIRISH. Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish global tendensiyaga aylanib bormoqda. Ayniqsa, tabiiy va aniq fanlarni o'qitishda zamonaviy

raqamli vositalar – virtual laboratoriyalar, interaktiv simulyatsiyalar va pedagogik dasturiy platformalar – o‘quvchilarning mantiqiy tafakkuri, eksperimental ko‘nikmalari va amaliy bilimlarini shakllantirishda samarali vosita bo‘lmoqda. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, murakkab ilmiy tushunchalarni interaktiv virtual tajribalar orqali tushuntirish nafaqat osonlashadi, balki o‘quvchi faol ishtirokchiga aylangan holda ta‘lim sifati oshadi. O‘zbekiston uchun ham bu masala dolzarb bo‘lib, “Raqqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida ta‘limda raqqamlashtirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Hozirda maktablarga elektron resurslar, interaktiv platformalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlar laboratoriyalari yetarli bo‘lmagan ko‘plab umumta‘lim maktablarida raqqamli resurslar asosida o‘quv jarayonini tashkil etish o‘z vaqtida boshlangan tashabbus sifatida qaralmoqda. Kimyo, biologiya, geografiya va fizika fanlari bo‘yicha nazariy bilimlarni mustahkamlashda hamda amaliy tajribalarni tashkil etishda bunday yondashuv ancha samarali bo‘lmoqda.

Shuningdek, O‘zbekiston 2022-yildan boshlab ilk bor xalqaro PISA baholash dasturida ishtirok eta boshladi. Ushbu baholash ilmiy savodxonlik, tanqidiy fikrlash va amaliy ko‘nikmalarni o‘lchashga qaratilgan bo‘lib, zamonaviy texnologiyalar va yangi metodik yondashuvlar qo‘llanilishini yanada dolzarb qiladi.

Mazkur maqolada tabiiy fanlarni o‘qitishda raqqamli platformalar, virtual laboratoriyalar va interaktiv topshiriqlarning o‘quvchilar bilimiga ta‘siri muallif tomonidan olib borilgan amaliy-tajribaviy tadqiqotlar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, olingan natijalar asosida o‘quv jarayonini takomillashtirish bo‘yicha xulosalar va takliflar keltiriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

So‘nggi yillarda tabiiy fanlarni o‘qitishda raqqamli texnologiyalarni joriy etish masalasi xalqaro miqyosda faol muhokama qilinmoqda. Xususan, OECD va UNESCO tomonidan e‘lon qilingan yillik hisobotlarda raqqamli vositalar ta‘lim sifatini oshirishda muhim omil sifatida e‘tirof etiladi. UNESCO‘ning 2023-yilgi Global ta‘lim monitoringi hisobotida raqqamli texnologiyalar o‘quv imkoniyatlarini kengaytirishi mumkinligi qayd etilgan, biroq bu jarayon pedagogik maqsad va metodikaga uyg‘unlashtirilgan holda olib borilishi zarurligi ta‘kidlanadi.

OECD tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, tabiiy fanlar bo‘yicha kompyuterlashtirilgan simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar o‘quvchilarning fanga qiziqishini oshiradi, murakkab tushunchalarni chuqurroq o‘zlashtirishlariga imkon yaratadi. Bir qancha tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, ayniqsa fizika va kimyo darslarida virtual tajribalardan foydalangan o‘quvchilar an‘anaviy metod asosida o‘qigan tengdoshlariga nisbatan test natijalarida yuqori ko‘rsatkichlarga erishgan.

Alohida e‘tiborga molik yondashuvlardan biri bu – aralash (mixed) laboratoriya modeli bo‘lib, unda o‘quvchilar avval virtual muhitda tajribani sinab ko‘rishadi, so‘ng real laboratoriya sharoitida takrorlaydi. Bunday ikki bosqichli model orqali bilim mustahkamlanadi va amaliyotga chuqur integratsiyalashadi. Natijada, virtual tajribalar haqiqiy laboratoriyalarni to‘liq almashtirmasa-da, ular uchun samarali tayyorgarlik vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli ko‘plab yetakchi xorijiy universitetlar va maktablar — jumladan, Kolorado universitetining PhET, The Physics Aviary, ChemCollective kabi platformalardan keng foydalanmoqda. Bu platformalar o‘quvchilar uchun nazariy bilimlarni real hayotiy stsenariylarda sinovdan o‘tkazish imkonini yaratadi va ular orqali laboratoriya tajribalarini xavfsiz, iqtisodiy jihatdan tejamkor va amaliy jihatdan qulay tarzda tashkil etish mumkin.

Xalqaro ta‘lim tashkilotlarining strategik yondashuvlariga muvofiq, O‘zbekistonda ham ta‘lim tizimini raqqamlashtirish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. OECD tomonidan

ishlab chiqilgan 2030 ta'lim konsepsiyasida raqamli savodxonlik, algoritmik tafakkur va STEM ko'nikmalarini rivojlantirish ustuvor maqsadlardan biri sifatida ko'rsatilgan. Shuningdek, UNESCOning “Raqamli pedagogika” tashabbuslari doirasida o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish, xususan virtual laboratoriyalar va masofaviy o'quv resurslaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

OECD Digital Education Outlook – 2021 hisobotida esa ta'limni sun'iy intellekt, analitik tizimlar va raqamli vositalar yordamida individuallashtirish, o'quv jarayonini real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatlari tahlil qilingan. Bu doirada tabiiy fanlar uchun masofaviy laboratoriyalar tarmog'ini yaratish va ularni oddiy maktab sharoitida tatbiq qilish zaruriyati ilgari surilgan. Shuningdek, PISA 2022 baholash konsepsiyasida ham o'quvchilarning ilmiy savodxonligi, tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarini raqamli vositalar, jumladan kompyuterlashtirilgan testlar va virtual tajribalar orqali baholash komponentlari joriy etilgan. Bu esa O'zbekiston ta'lim tizimini ham xalqaro baholash mezonlariga moslashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Mazkur yondashuvlar asosida Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi tomonidan yaratilgan raqamlitalim.trm.uz platformasi zamonaviy raqamli o'quv resurslarini milliy ta'lim dasturlariga moslashtirishda muhim o'rin tutmoqda. Platforma orqali PhET, The Physics Aviary, Khan Academy kabi xalqaro ta'lim resurslari mahalliyashtirilib, laboratoriya tajribalarini virtual muhitda taqdim etish imkoniyati kengaytirilmoqda.

Umuman olganda, xalqaro amaliyot va mahalliy tajriba shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni tabiiy fanlar ta'limiga integratsiya qilish – zamon talabi. Biroq bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun texnik infratuzilmaning barqarorligini ta'minlash, pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarini muntazam oshirish, o'quv dasturlarining mazmunini raqamli vositalar bilan uyg'unlashtirish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — O'zbekiston umumta'lim maktablarida tabiiy fanlarni (fizika, kimyo, biologiya, geografiya) o'qitishda raqamli ta'lim platformalari va virtual laboratoriyalarning o'quvchilar o'zlashtirishiga ta'sirini aniqlash hamda bu yondashuvning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat. Tadqiqot kvazi-eksperimental dizayn asosida tashkil etildi. Quyidagi metodologik bosqichlar bosib o'tildi:

1. **Amaldagi holat tahlili:** Avvalo, umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar bo'yicha laboratoriya sharoitlari o'rganildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining rasmiy statistikasi hamda o'tkazilgan so'rovnoma asosida ko'plab maktablarda laboratoriya jihozlari yetarli emasligi aniqlandi. Bu holat zamonaviy laboratoriya ishlarini raqamli vositalar orqali amalga oshirish ehtiyojini yuzaga chiqardi va tadqiqot uchun poydevor bo'lib xizmat qildi.

2. **Raqamli ta'lim resurslarini ishlab chiqish:** Tadqiqot doirasida muallif va hamkorlar tomonidan bir qator raqamli ta'lim resurslari ishlab chiqildi. Jumladan, The Physics

Aviary onlayn ta’lim platformasining o‘zbek tilidagi shakli yaratildi. Shuningdek, LearningAPPS.org platformasi yordamida kimyo, biologiya, fizika va geografiya fanlari bo‘yicha 150 ga yaqin va STEM ta’limi bo‘yicha 1-4-sinflar uchun jami 130 dan ortiq interaktiv topshiriqlar yaratildi. Ushbu interaktiv topshiriqlar o‘quvchilarning dars mavzularini mustahkamlashga xizmat qiluvchi o‘yinli topshiriqlar, krossvordlar, tajriba videolari va testlardan iborat. Mazkur resurslar keyinchalik “Yagona raqamli ta’lim resurslari va xizmatlari” portaliga joylashtirildi (<https://raqamlitalim.trm.uz>). Portalda fizika bo‘yicha **131 ta**, kimyo bo‘yicha **173 ta**, biologiya bo‘yicha **194 ta** va geografiya-iqtisodiyot fani bo‘yicha **26 ta** raqamli resurslar to‘plami jamlandi [1]. Shu tariqa, tadqiqot uchun zarur raqamli materiallar bazasi yaratildi.

3. **Tajriba-sinov:** Tadqiqot doirasida tajriba-sinov ishlari O‘zbekistonning to‘rt hududida – Toshkent shahri, Farg‘ona viloyati, Buxoro viloyati va Andijon viloyatida tashkil etildi. Har bir hududdan 2–3 ta umumta’lim maktabi tanlab olinib, jami 12 ta sinf (6 ta juftlik) o‘rganish obyekti sifatida belgilandi. Har bir juftlikdagi sinflardan biri raqamli ta’lim resurslari asosida o‘qitilgan (tajriba-sinov sinfi), ikkinchisi esa an’anaviy metod asosida ta’lim olgan (nazorat sinfi) sifatida shakllantirildi. Tajriba 2024–2025 o‘quv yilining birinchi yarim yilligida amalga oshirildi. Darslar davomida tajriba-sinov sinfi o‘quvchilari raqamlitalim.trm.uz portali orqali virtual laboratoriya mashqlarini bajardilar, interaktiv STEM mashg‘ulotlarida ishtirok etdilar. Masalan, fizika fanida “Mexanika” bo‘limi mavzulari bo‘yicha The Physics Aviary simulyatsiyalaridan foydalangan holda laboratoriya ishi bajarildi (masofa va tezlikni o‘lchash, gravitatsiya qonunini tadqiq etish va h.k.). Kimyo darslarida ChemCollective va LearningApps dagi kimyoviy elementlar o‘yini qo‘llandi.

4. **Ma’lumotlarni yig‘ish va kuzatuvlar:** Tajriba-sinov yakunida har bir sinfda maxsus test sinovlari o‘tkazilib, o‘quvchilarning mavzuni o‘zlashtirish darajasi baholandi. Test savollari umumiy o‘quv dasturiga muvofiq ishlab chiqilib, bilimni reproduktiv va amaliy qo‘llay olish ko‘nikmalarini o‘lchovchi topshiriqlarni o‘z ichiga oldi. Shuningdek, o‘quvchilardan qisqa so‘rovnomalar yordamida darslardagi yangi uslub bo‘yicha ularning fikr-mulohazalari olindi. O‘qituvchi va metodistlar bilan intervyular o‘tkazilib, raqamli ta’lim platformalaridan foydalanish jarayoni, yuzaga chiqqan muammo va yutuqlar qayd etib borildi.

5. **Ma’lumotlarni tahlil qilish:** Olingan natijalar Microsoft Excel dasturida tahlil qilindi. Tajriba-sinov va nazorat sinflarining test natijalari o‘rtasidagi farqlar Student t-test usuli yordamida statistik jihatdan solishtirildi. Shuningdek, o‘quvchilarning so‘rovnomalariga kontent tahlil qo‘llanilib, sifat jihatidan baholandi. Grafiklar orqali tajriba-sinovda erishilgan yutuqlar ko‘rgazmali tarzda taqdim etilishi uchun diagrammalar tayyorlandi.

Tadqiqot metodologiyasi bosqichma-bosqich amalga oshirilib, har bir bosqich bo'yicha alohida kuzatuvlar va xulosalar chiqarildi. Ushbu metodika kelgusida boshqa fanlarda ham raqamli texnologiyalarni joriy etishda qo'llash mumkin bo'lgan yondashuvni taklif etadi.

NATIJALAR VA TAHLIL

Tadqiqot natijalari raqamli ta'lim platformalarini qo'llash o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlariga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatganini tasdiqladi. Quyida asosiy natijalar jadval va grafiklar asosida tahlil qilinadi.

Test sinovlari natijalari: Tajriba-sinov va nazorat sinflaridagi o'quvchilarning yakuniy test ballari taqqoslanganda, eksperimental guruh sezilarli yuqori ko'rsatkichlarga erishdi (1-jadval). Masalan, fizika fanidan maksimal 100 ballik testda tajriba-sinov sinfining o'rtacha balli 78,5 ni tashkil etgan bo'lsa, nazorat sinfida bu ko'rsatkich 70,2 ballni tashkil etdi. Kimyo fanida mos ravishda 82,1 va 74,3 ball, biologiyada esa 79,4 va 71,0 ball kuzatildi. Statistik tahlil ushbu farqlar ishonchli darajada ahamiyatli ekanini ko'rsatdi ($p < 0,05$). Demak, raqamli ta'lim platformalaridan foydalangan o'quvchilarning bilim darajasi an'anaviy usuldagilarga nisbatan yaxshiroq bo'ldi.

№	Fan	Tajriba-sinov sinfi (o'rtacha ball)	Nazorat sinfi (o'rtacha ball)
1.	Fizika	78,5	70,2
2.	Kimyo	82,1	74,3
3.	Biologiya	79,4	71,0

Yuqoridagi ko'rsatkichlar shuni anglatadiki, virtual laboratoriya va interaktiv topshiriqlar yordamida o'quvchilar mavzuni chuqurroq o'zlashtirishga erishgan. Ayniqsa, kimyo fanida farq yuqori bo'ldi-bunga tajriba-sinov sinfidagi o'quvchilarning kimyoviy jarayonlarni virtual tajribalar orqali jonli kuzatishgani sabab bo'lishi mumkin. Biologiya fanida ham virtual mikroskop va laboratoriya ishlariga oid videodarslar nazorat guruhidagi an'anaviy prezentatsiyalarga nisbatan samaraliroq bo'lgan.

O'quvchilarning fikr-mulohazalari va faolligi: So'rovnoma natijalariga ko'ra, tajriba-sinov sinfi o'quvchilarining 90% dan ortig'i darslarda qo'llangan raqamli texnologiyalar ularga mavzuni tushunishda yordam berganini qayd etdi. O'quvchilar virtual laboratoriyalarda mustaqil tajriba o'tkazish jarayonini qiziqarli va foydali deb baholadilar. Masalan, bir o'quvchi fikricha: "Virtual laboratoriyada xatolardan qo'rqmay tajriba o'tkazdim, bu menga haqiqiy laboratoriyaga borganimda ishonch berdi". Nazorat sinfi o'quvchilari esa fanlarni asosan nazariy o'rganganliklarini, haqiqiy laboratoriya mashg'ulotlari kam bo'lganini ta'kidlashgan. Dars davomida tajriba-sinov sinflarida o'quvchilarning faolligi sezilarli darajada yuqori bo'lgani kuzatildi. Darslarda interaktiv o'yinlar, masalalar yechish, virtual tajribalar bilan shug'ullangan o'quvchilar o'zaro jamoaviy muhokamalarga ko'proq kirishdilar. Masalan, STEM mashg'ulotlari davomida kichik guruhlarda musobaqa shaklida topshiriqlar bajarildi va bu o'quvchilarda sog'lom raqobat hamda jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirdi.

O'qituvchilarning tajribasi: Tajriba-sinovda ishtirok etgan o'qituvchilar dastlabki darslarda ayrim qiyinchiliklarga duch kelishganini bildirdilar. Jumladan, sinfda kompyuter va proyektor o'rnatish, internetga ulanish muammolari bo'lgan. Ba'zi bir maktablarda barcha o'quvchilar uchun yetarli kompyuter mavjud emasligi bois darslar guruhlar bo'lib tashkil etildi yoki navbatlashib bajarildi. Shunga qaramay, o'qituvchilar raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish metodikasini tez o'zlashtirdilar. Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik

markazi tomonidan taqdim etilgan yo‘riqnomalar va metodik qo‘llanmalar o‘qituvchilarga katta ko‘mak berdi. O‘qituvchilarning fikricha, virtual laboratoriyalar darsga tayyorgarlik ko‘rishda ham qulaylik yaratgan. Masalan, ular Ta‘limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi portalidagi tayyor simulyatsiyalarni tanlab, dars rejalariga qo‘shganlar va dars jarayonida bevosita ulardan foydalanishlar. Natijada, amaliy mashg‘ulot o‘tkazish uchun laboratoriya jihozlarini tayyorlash, xavfsizlik choralari kabi yumushlar qisqardi. Bu vaqtdan samarali foydalanish imkonini berdi va o‘qituvchi e‘tiborini bevosita o‘quvchilarga qaratishga sharoit yaratdi.

Xalqaro mezonlar bilan solishtirish: Olingan natijalarni xalqaro ko‘rsatkichlar bilan solishtirish maqsadida ayrim ma‘lumotlar OECD va PISA tadqiqotlari bilan korrelyatsiya qilindi. Masalan, PISA xalqaro baholashi ma‘lumotlariga ko‘ra (2018-yil), tajribalarni o‘quvchilarning o‘zlari bajargan maktablarda o‘quvchilarning ilmiy savodxonlik ballari yuqoriroq bo‘lganligi aniqlangan edi. Bizning tadqiqotimiz ham shunga hamohang ravishda, virtual bo‘lsa-da, o‘quvchilarning o‘zlari tajriba o‘tkazishi ularda mavzuni puxta o‘zlashtirishga olib kelishini ko‘rsatdi.

Shuningdek, OECD davlatlarida STEM ta‘limiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish borasida kuzatilayotgan tendensiyalar (masalan, AQSH va Janubiy Koreya maktablarida robototexnika va virtual reallik elementlarini qo‘llash) bizning tajriba natijalarimiz bilan qiyosan tahlil qilindi. Biz qo‘llagan raqamli ta‘lim resurslari nisbatan oddiyroq bo‘lsa-da, asosiy maqsad-o‘quvchini faollashtirish va amaliy ko‘nikma hosil qilish-nuqtayi nazaridan bir xil natijalarga erishish mumkinligi ko‘rindi. Demak, O‘zbekiston maktablarida ham mavjud sharoitdan kelib chiqib, oddiyroq raqamli yechimlar orqali ham xalqaro talablar darajasida natijalarga erishish mumkin.

Umuman olganda, natijalar ko‘rsatmoqdaki, raqamli ta‘lim platformalari O‘zbekistonda tabiiy fanlarni o‘qitish jarayonini boyitishga xizmat qila oladi. Virtual laboratoriyalar haqiqiy laboratoriya jihozlari muqobillari sifatida o‘quvchilarga yangi bilimlarni mustaqil kashf etish imkonini bermoqda. Interaktiv STEM mashg‘ulotlari o‘quvchilarda XXI asr ko‘nikmalarini-muammoni yechish, mantiqiy fikrlash, axborotni izlash va tahlil qilish qobiliyatlarini shakllantirishga yordam bermoqda.

Biroq, raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonida e‘tiborga molik ayrim cheklovlar ham aniqlandi. Masalan, qishloq joylardagi maktablarda internet tezligi pastligi yoki kompyuterlar soni yetarli emasligi sababli barcha imkoniyatlardan to‘liq foydalana olmaslik hollari kuzatildi. Shuning uchun natijalarni tahlil qilishda bu omillar ham inobatga olindi va keyingi bo‘limda tegishli takliflar beriladi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, raqamli texnologiyalarning tabiiy fanlar ta‘limiga integratsiyasi o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini sezilarli darajada oshiradi. Virtual laboratoriyalar, interaktiv topshiriqlar va raqamli platformalardan foydalanish o‘quvchilarda fanlarga nisbatan qiziqish uyg‘otdi, ularda mustaqil tajriba o‘tkazish va fikrlash ko‘nikmalari rivojlandi. Bu holat darslarning sifatiga va samaradorligiga bevosita ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Aksariyat maktablarda mavjud laboratoriya jihozlarining yetishmasligi holatida virtual muhitda tajriba o‘tkazish imkoniyati o‘quvchilarga amaliy ko‘nikmalarni xavfsiz, samarali va tejankor sharoitda egallashga xizmat qildi. Bu yondashuv ayniqsa texnik infratuzilmasi cheklangan hududlar uchun muqobil yechim sifatida o‘zini oqladi.

Raqamli ta'lim resurslarini keng joriy etish O'zbekiston ta'lim tizimini xalqaro standartlarga, xususan OECD, UNESCO va PISA mezonlariga yaqinlashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilyapti. Ilmiy savodxonlik, tanqidiy fikrlash, amaliy tafakkur va raqamli madaniyatni shakllantirish bo'yicha bu kabi metodik yondashuvlar barqaror natija bermogda.

Yuqoridagi kuzatuv va xulosalar asosida quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar taklif etiladi:

1. **Infratuzilmani yaxshilash:** Har bir maktabda tabiiy fan xonalarini raqamli ta'lim resurslaridan to'laqonli foydalanish imkoniyatini yaratish uchun zamonaviy kompyuter texnikasi, proyektorlar va yuqori tezlikdagi internet bilan to'liq ta'minlash zarur.

2. **O'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish:** Raqamli vositalardan samarali foydalanish o'qituvchining bilim va ko'nikmalariga bog'liq. Shu bois, tabiiy fan o'qituvchilari uchun muntazam treninglar, malaka oshirish kurslari va amaliy seminarlar tashkil etilishi lozim. Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan metodik qo'llanmalarni keng joriy etish zarur.

3. **Raqamli resurslar bazasini boyitish:** Yagona raqamli ta'lim resurslari portali tarkibidagi mavjud virtual laboratoriyalar va STEM mashg'ulotlari sonini oshirish kerak. Bu resurslar muntazam yangilanib, fanlar bo'yicha kengaytirib borilishi lozim. Jumladan, matematika va informatika fanlari uchun ham o'yin asosidagi interaktiv platformalar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq.

4. **Mobil ilovalar orqali darsdan tashqari raqamli o'rganishni kuchaytirish:** O'quvchilar uchun uy sharoitida ham foydalanish mumkin bo'lgan mobil versiyadagi virtual laboratoriyalar ishlab chiqilishi kerak. Bu ularning darsdan tashqari o'rganish motivatsiyasini oshiradi va oilaviy ta'lim muhitini ham faollashtiradi.

5. **Ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish:** Raqamli ta'lim vositalarining samaradorligi faqat bitta sinf yoki hududda emas, balki mamlakat miqyosida, turli ijtimoiy va texnik sharoitlarda ham o'rganilishi zarur. Shu bois, keyingi bosqichda keng miqyosli eksperimental tadqiqotlar, xalqaro nashrlarda maqolalar chop etish va tadqiqotlar natijasini ilmiy anjumanlarda taqdim etish tavsiya etiladi.

Yuqoridagi tavsiyalarni amalga oshirish orqali O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli vositalarning o'rni yanada mustahkamlanadi. Bunda nafaqat dars samaradorligi oshadi, balki o'quvchilarning global bilim maydoniga integratsiyalashuvi va kelajakdagi raqamli iqtisodiyotga tayyorligi ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi (2025). *Yagona raqamli ta'lim resurslari va xizmatlari portali (raqamlitalim.trm.uz)*.
2. Jahon banki (2020). *O'zbekiston: Umumiy o'rta ta'limni modernizatsiya qilish loyihasi - Loyiha hujjati*. Vashington: Jahon banki nashri.
3. OECD (2021). *OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with AI, Blockchain and Robots*. Paris: OECD Publishing.
4. UNESCO (2023). *Global Education Monitoring Report: Technology in Education - A Tool on Whose Terms?* Paris: UNESCO.
5. Patel R., Sengupta A. (2021). *Virtual laboratories in science education: Impact on student learning outcomes*. Education and Information Technologies, 26(4), 3207-3225.